

Análise do perfil das mulheres com resultado inconclusivo em exame de mamografia.

Hellen Cristina Gomes Amaral
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-0500-9779

Neysa Aparecida Tinoco Regattieri
Faculdade de Medicina
Universidade Federal de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID:0000-0002-7041-8627

Marília Miranda Forte Gomes
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0001-8584-9676

Resumo: Estudos mostram a eficácia da mamografia no rastreamento de câncer de mama em mulheres assintomáticas, porém, as limitações desse método podem levar um número relevante de diagnóstico inconclusivo. Este é um trabalho de pesquisa descritiva de dados quantitativos desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica realizada nas bases de dados: Web of Science, DATASUS, INCA e Ministério da Saúde. Dados do DATASUS/SISMAMA mostraram que em 5 anos, foram realizadas 13.773.112 mamografias em mulheres com faixa etária entre 40 e 69, de todas as raças e escolaridade em todo território nacional. Cerca de 11% dos resultados foram de BI-RADS® 0. Esse diagnóstico pode ocultar alguma neoplasia maligna da mama, por essa razão, vale reforçar a importância da complementação do exame com imagens adicionais, ultrassonografia mamária e o monitoramento desses resultados, a fim de direcionar o diagnóstico acurado e mudar o prognóstico. O acesso a essas tecnologias poderá oportunizar diagnóstico precoce da doença, trazendo uma sobrevivência de qualidade e redução de gastos do governo com tratamento.

Palavras-chaves: câncer de mama, BI-RADS 0, diagnóstico precoce.

Abstract: *Studies show the effectiveness of mammography in breast cancer screening in asymptomatic women, but the limitations of this method may lead to a relevant number of inconclusive diagnoses. This is a descriptive research study of quantitative data developed from a literature review conducted in the databases: Web of Science, DATASUS, INCA and Ministry of Health. Data from DATASUS / SISMAMA showed that in 5 years, 13,773 were performed. 112 mammograms in women aged between 40 and 69, of all races and education throughout the national territory. About 11% of the results were from BI-RADS® 0. This diagnosis may hide some malignant neoplasia of the breast. For this reason, it is worth emphasizing the importance of complementing the exam with additional images, breast ultrasound and monitoring these results in order to direct the accurate diagnosis and change the prognosis. Access to these technologies may enable early diagnosis of the disease, leading to quality survival and reduced government spending on treatment.*

Keywords: *breast cancer, BI-RADS 0, early diagnosis.*

Introdução

A neoplasia maligna de mama é a maior razão de óbitos em mulheres no Brasil e no mundo [1]. E de acordo com o Sistema de Informação de Mortalidade - DATASUS, o

número de mortes por câncer de mama em 2016 foi de 185 homens e 16.069 mulheres, além dos inúmeros eventos de mutilações [2]. Somente o câncer de mama feminino atinge o número de 59.700 novos casos no Brasil para o biênio 2018-2019 [3]. Apesar disso, quando diagnosticado precocemente e tratado adequadamente, há chances de um prognóstico favorável [4].

Graças a implantação de programas de detecção precoce e tratamento adequado, países desenvolvidos vêm diminuindo suas taxas de mortalidade por câncer de mama [5].

A detecção precoce pode ser traçada pelo diagnóstico precoce onde se oferece a realização de uma consulta nos serviços de saúde para a população sintomática, e o rastreamento onde a população assintomática fará exames de triagem para identificar o câncer (ou lesões precursoras do câncer) e planejar condutas para confirmação do diagnóstico e tratamento [6][7].

O diagnóstico precoce da doença pode diminuir o número óbitos [8] e de mutilações entre as mulheres [9].

O programa de rastreamento para diagnóstico precoce do câncer de mama no Brasil consiste, como recomendação do Ministério da Saúde, que se dá no exame clínico anual das mamas a partir dos 40 anos e exame mamográfico, a cada dois anos, para mulheres de 50 a 69 anos [10]. Exame clínico da mama com mamografia anual, a partir dos 35 anos, para as mulheres pertencentes a grupos populacionais com risco elevado de desenvolver câncer de mama com histórico familiar em parentes de primeiro grau antes dos 50 anos de idade; histórico familiar de câncer da mama bilateral ou de ovário em parentes de primeiro grau em qualquer idade; histórico familiar de câncer da mama masculina; ou mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular *in situ* [11].

A mamografia (MMG) é o principal método utilizado na propedêutica mamária, apresentando sensibilidade de 60% a 90% no diagnóstico do câncer de mama. A alta sensibilidade, baixo custo e baixa exposição à radiação faz deste método o de eleição para o rastreamento de mulheres de baixo risco acima de 40 anos [12]. Programas de rastreamento mamográfico para população de risco habitual proporcionam redução de 25% a 32% de mortalidade [13].

A eficácia do rastreamento mamográfico foi estabelecida por ensaios randomizados mostrando uma significativa redução da mortalidade por câncer de mama obtida pela capacidade da mamografia identificar carcinomas ductais *in situ* e cânceres invasivos menores e em estágios mais precoces em relação ao grupo controle, ou seja, aquele que faz parte da população sintomática [14]

Em mulheres abaixo de 35 anos com lesões palpáveis o método indicado é a ultrassonografia (USG). Nódulos sem expressão na mamografia, causados pela alta densidade do tecido mamário, ou por estar em zona cega na mamografia, nódulo regular ou lobulado, densidade assimétrica difusa, que possa ser lesão sólida, cisto ou parênquima mamário, mesmo em mulheres acima de 35 anos é recomendado a complementação com esse método de diagnóstico por imagem [15].

Os laudos de exames por imagem da mama são sistematizados por uma ferramenta com o objetivo de garantir sua qualidade e padronização, reduzindo a ambiguidade na interpretação de imagens e recomendações de conduta, facilitando o monitoramento de resultados, chamada de BI-RADS® (*Breast Imaging Reporting and Data System*) [16].

A tabela 1 resume a classificação das categorias do BI-RADS®:

Tabela 1 – Concordância entre categorias de avaliação BI-RADS®

CATEGORIA BI-RADS®	INTERPRETAÇÃO	RISCO DE	
		CÂNCER	RECOMENDAÇÃO
0	Inconclusivo	-	Avaliação adicional por imagem ou comparação com exames anteriores
1	Sem achados	0%	Rotina de rastreamento
2	Achados benignos	0%	Rotina de rastreamento
3	Achados provavelmente benignos	Entre 0 e 2%	Avaliação adicional por imagem ou comparação com exames anteriores
4	Achados suspeitos de malignidade	Entre 2 e 95%	Biópsia
5	Achados altamente sugestivos de malignidade	≥ 95%	Biópsia
6	Malignidade comprovada por biópsia	-	-

Fonte: Atlas BI-RADS® do ACR. Sistema de Laudos e Registro de Dados de Imagem da mama 5ª edição.

A categoria 0 do BI-RADS® é inconclusiva. Requer avaliação por imagem adicional e/ou comparação com exames anteriores da mesma modalidade para avaliar estabilidade ou identificação de nova lesão. No caso de continuar inconclusivo, a complementação com exames de imagem de outras modalidades pode ser recomendada, como por exemplo a ultrassonografia mamária. Após os novos exames, a imagem deve ser reclassificada em uma das 6 categorias [16].

Neste contexto, o objetivo desse trabalho é descrever o perfil das mulheres com diagnóstico inconclusivo (BI-RADS® 0) nos exames de mamografia nos anos de 2009 a 2014.

Materiais e métodos

Este é um estudo de pesquisa descritiva de dados quantitativos desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica realizada nas bases de dados: Web of Science,

DATASUS, INCA e Ministério da Saúde. Para isso foi levado em consideração os artigos e documentos eletrônicos disponíveis nas bases de dados pesquisadas, a partir do uso dos descritores: câncer de mama, mamografia, ultrassonografia mamária, BI-RADS 0. Além dos descritores citados, foi considerado como critério de inclusão, artigos, livros publicações entre outros, a busca ocorreu entre o ano de 2010 e 2019.

Foram avaliados dados do DATASUS/SISMAMA, considerando apenas mamografias de rastreamento para o público alvo de mulheres com a faixa etária entre 40 a 69 anos das raças branca, negra, parda, indígena e amarela. O período estipulado foi de janeiro de 2009 a dezembro de 2014, tendo em vista que os dados vão só até julho de 2015. Foram analisadas todas as categorias de BI-RADS®: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com suas recomendações e tempo de mamografia anterior, de acordo com as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Foi considerada a escolaridade, mulheres analfabetas, com ensino fundamental incompleto e completo, ensino médio completo e ensino superior completo. O tempo de mamografia anterior foi analisado variando entre as feitas no mesmo ano até o período de 4 ou mais anos. As recomendações de complementação com USG, MMG em 2 anos, controle radiológicos em 6 meses, controle radiológico em 1 ano, e exame histopatológico também foram considerados nas análises.

Resultados

No período entre janeiro de 2009 a dezembro de 2014 foram realizados 13.773.112 exames de mamografia em todo território nacional de acordo os dados do DATASUS/SISMAMA, com mulheres entre 40 a 69 anos de todas as raças e escolaridade, categorias de BI-RADS®, tempo de mamografia anterior e recomendações [17], como mostra a tabela 2 (ver abaixo).

Em nível nacional, os dados sugerem que a Região Norte foi a que teve a menor quantidade de exames realizados, apenas 3%, perdendo para Região Centro-Oeste com 5%, enquanto a Região Sudeste lidera com 56%, Nordeste com 19% e Região Sul com 17% das mamografias realizadas.

As mulheres que mais realizaram mamografia são as mais jovens, que estão na faixa etária entre 40 a 49 anos, formando 41% delas.

Quanto a raça e cor, as mulheres brancas têm o maior número, com 23%. Porém, chama a atenção que 57% estão sem informação sobre a raça, o que pode significar a falta de registro desse item na hora de passar as informações para o sistema.

As categorias BI-RADS®, segundo os dados, mostram que a categoria 2 são a maioria com 43% e a categoria 0 tem 11% dos resultados. A categoria 3, que necessita de outra avaliação mamográfica em 6 meses tem 3%. A categoria 4 e 5 indicam avaliação histopatológica, sendo que as duas categorias somadas constituem aproximadamente 1,3% dos casos.

Tabela 2- Panorama do Brasil quanto às mamografias.

VARIÁVEL	CATEGORIA	QUANTIDADE DE EXAMES=13.773.112	%
REGIÃO	Região Norte	438622	3%
	Região Nordeste	2661253	19%
	Região Sudeste	7734780	56%
	Região Sul	2289899	17%
	Região Centro-Oeste	648558	5%
FAIXA ETÁRIA	40-49	4.960.822	41%
	50-59	4.727.488	39%
	60-69	2.494.338	20%
		12.182.648	100%
COR/RAÇA	Branca	2.839.984	23%
	Negra	251.478	2%
	Parda	2.051.643	17%
	Amarela	37.211	0%
	Indígena	36.366	0%
	Sem informação	6.998.696	57%
	12.215.378	100%	
CAT. BI-RADS®	0	1.388.994	11%
	1	5.262.360	42%
	2	5.397.255	43%
	3	327.380	3%
	4	146.516	1%
	5	17.674	0%
	6	7.116	0%
	12.547.295	100%	
ESCOLARIDADE	Ignorado/em branco	8.094.899	65%
	Analfabeto	293.296	2%
	Ensino Fundamental Incompleto	2.344.420	19%
	Ensino Fundamental Completo	929.987	7%
	Ensino Médio Completo	744.220	6%
	Ensino Superior Completo	140.466	1%
	12.547.288	100%	
TEMPO DE MMG ANTERIOR	Não se aplica	5.448.968	45%
	Mesmo ano	231.164	2%
	1 ano	2.859.831	23%
	2 anos	2.124.390	17%
	3 anos	771.764	6%
	>=4 anos	741.080	6%
	Sem informação	5.451	0%
RECOMENDAÇÃO	Complementação com USG	1.351.042	11%
	MMG em 2 anos	10.399.864	85%
	Controle Radiológico em 6 meses	223.626	2%
	Controle Radiológico em 1 ano	63.006	1%
	Histopatológico	145.102	1%
	12.182.640	100%	

Fonte: Adaptação DATASUS/SISMAMA

Os dados mostraram que a escolaridade das que realizaram mamografia nesse período foram de 19% com ensino médio incompleto, 2% são analfabetas, 1% de nível superior, mas 65% tiveram essa informação ignorada ou em branco, mostrando que mais uma vez faltou o registro desse item no sistema.

O tempo de mamografia anterior mostra que 2% das mulheres realizaram mamografia no mesmo ano, as pacientes com resultado de categoria 3 do BI-RADS®, devem realizar mamografia em 6 meses. De acordo com os dados analisados as mulheres dessa categoria são 3% do total. Isto demonstra que parte delas não retornaram para realizar o exame ou não foram registrados no sistema. E 45% não se aplicam, provavelmente por ser a primeira mamografia.

A maioria, 23% retornaram com 1 ano, 17% com 2 anos e 12% retornaram depois de 3 anos ou mais.

As recomendações estão diretamente ligadas aos resultados do BI-RADS®. Os dados sugerem que 11% são para complementar com ultrassonografia mamária, exatamente a quantidade de pacientes que tiveram o resultado de categoria 0. Recomendação de mamografia em 2 anos são a maioria, com 85% dos casos, que de acordo com a recomendação de conduta são as categorias 1 e 2. A categoria 3 recomenda o retorno em 6 meses a partir do primeiro exame e na sequência 12 meses e 24 meses, para reclassificação da categoria, e nesse caso chega a 3%. A indicação para exame histopatológico é de 1%, como são os resultados das categorias 4 e 5 juntos.

Discussão

Exames de imagem levam a hipóteses diagnósticas e nisto, quando adequadamente realizados e interpretados, possuem sensibilidade e especificidade alta ou baixa para determinadas alterações. A mamografia como exame de rastreamento, tem sua eficácia estabelecida por ensaios randomizados controlados, nos quais houve significativa redução da mortalidade por câncer de mama em mulheres assintomáticas acima dos 40 anos [12]. Este método de imagem é o mais frequentemente utilizado no cenário de rastreamento da população alvo sendo geralmente complementado por outros métodos em mamas densas, alterações mamárias pós-cirúrgicas e implantes mamários. Além disso a mamografia não proporciona o diagnóstico diferencial entre lesões sólidas e císticas. A sensibilidade deste método varia de 63% a 90% e depende de diversos fatores, como a qualidade da imagem e a experiência dos profissionais técnicos e dos radiologistas, executores e leitores do exame [18]. Quando não é possível concluir, a recomendação de conduta por meio da categorização do BI-RADS, devido às limitações técnicas, classifica-se como categoria 0 do BI-RADS® e a complementação por outro método de exame de imagem poderá ser recomendada. O método de complementação de baixo custo e amplamente recomendado é a ultrassonografia [19].

A ultrassonografia mamária pode diferenciar lesões sólidas de lesões císticas. Avalia também a mama densa melhor do que a mamografia, mas pode apresentar complicações no diagnóstico diferencial entre massas sólidas de natureza maligna e benigna [20]. Embora o ultrassom apresente uma baixa sensibilidade para detectar lesões menores que 1 cm e microcalcificações, é possível diagnosticar carcinomas mamários de pequenas dimensões e clinicamente ocultos [21]. Dessa maneira, apesar de o ultrassom ser um procedimento bastante utilizado no diagnóstico do câncer mamário, a característica deste exame vai depender de vários fatores, como a localização da lesão

na glândula mamária, a qualidade do equipamento e a experiência do profissional que realiza o exame [19].

O rastreamento para detecção precoce do câncer de mama pode assegurar o tratamento adequado às mulheres que sofrem com tipo de neoplasia. Por isso, direcionar atenção a todo tipo de recurso e tecnologia de modo a garantir a manutenção e cuidados com a saúde [22].

Diagnosticar corretamente e de forma mais rápida possível, com condutas padronizadas, possibilitará o diagnóstico precoce e a redução do número de óbitos por câncer de mama.

Conclusão

Os dados do DATASUS/SIMAMA mostraram que 13.773.112 mulheres realizaram mamografia na rede SUS no Brasil em 5 anos, e que 17.674 mulheres tiveram o resultado de BI-RADS® 5, alta suspeita de câncer de mama. Mostrou também que 1.388.994 tiveram o resultado de BI-RADS® 0, que é o resultado inconclusivo, necessitando de comparação com exames anteriores ou complementação com imagens adicionais de mamografia, ou com outro método de exame de imagem para conclusão do diagnóstico. A recomendação do exame de ultrassonografia como complementação é de 1.351.042 e não há registros se houve a realização destes exames para categorização e recomendação de conduta. Isso pode significar que existam mulheres com câncer de mama dentro da categoria 0 do BI-RADS®. Sendo assim, vale ressaltar a importância da monitorização dessa categoria para reclassificação do exame com o intuito de concluir o diagnóstico.

Diante desse cenário de avanços tecnológicos para diminuir a mortalidade de mulheres causadas pelo câncer de mama, chama-se a atenção aos diagnósticos inconclusivos em mamografia que necessitam de complementação com ultrassonografia para elucidação do diagnóstico final. Uma ação de sensibilização de gestores de saúde, conscientização de mulheres e profissionais para a conclusão do ciclo dos exames poderá trazer um sucesso no diagnóstico precoce e do tratamento, possibilitando conforto e uma taxa maior de sobrevivência às vítimas do câncer de mama.

Agradecimentos

Agradecimentos ao Dr Vaumy José dos Santos Júnior, médico radiologista do Hospital Regional de Taguatinga e ao Dr Emanuel Damasceno, médico patologista do Hospital Regional de Taguatinga.

Referências

- [1] J. G. Tomazelli, G. A. e Silva, J. G. Tomazelli, and G. A. e Silva, “Rastreamento do câncer de mama no Brasil: uma avaliação da oferta e utilização da rede assistencial do Sistema Único de Saúde no período 2010-2012*,” *Epidemiol. e Serviços Saúde*, vol. 26, no. 4, pp. 713–724, 2017.
- [2] INCA, “Tipos de câncer | INCA - Instituto Nacional de Câncer.” [Online]. Available: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama>. [Accessed: 07-Apr-2019].
- [3] “Câncer de Mama: 59.700 novos casos em 2018-2019 no Brasil – Assembleia Legislativa de Sergipe.” [Online]. Available: <https://al.se.leg.br/cancer-de-mama-59-700-novos-casos-em-2018-2019-no-brasil/>. [Accessed: 13-Aug-2019].
- [4] O. Article, “Sobrevida de dez anos e fatores prognósticos para o câncer de mama na região Sudeste do Brasil,” vol. 19, no. 4, pp. 766–778, 2016.
- [5] B. Virtual and C. De Câncer, “Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil Sumário Executivo,” no. 21, 2015.
- [6] F. Bray and M. Stratton, “Programme at glance Global Cancer Caring about cancer Lunch break and Poster session,” no. June, 2016.
- [7] C. P. Wild, “World Cancer Report 2014.”
- [8] L. H. Gebrim, *A detecção precoce do câncer de mama no Brasil*, vol. 32, no. 5. 2016.
- [9] “DeVita - Cancer: Principles and Practice of Oncology,” no. July, 2001.
- [10] *No Title. .*
- [11] H. Costa and J. Solla, “No Title.”
- [12] A. Sandro, R. Souza, and M. M. Ramos, “Mamografia em mulheres assintomáticas na faixa etária de 40 a 49 anos Mammography in asymptomatic women aged 40-49 years,” vol. 48, no. 6, pp. 931–939, 2014.
- [13] U. Labd, R. Pereira, N. Medicis, D. A. Maranhão, A. L. Kefalas, and J. M. Kalaf, “Breast cancer screening: updated recommendations of the Brazilian College of Radiology and Diagnostic Imaging , Brazilian Breast Disease Society , and Brazilian Federation of Gynecological and Obstetrical Associations,” vol. 50, no. 4, pp. 244–249, 2017.
- [14] S. Njor *et al.*, “The impact of mammographic screening on breast cancer mortality in Europe: a review of observational studies «,” 2012.
- [15] I. N. de Câncer/MS, “Controle do Câncer de Mama - Documento de Consenso Consensus for the Management of Breast Cancer,” vol. 50, no. 2, pp. 77–90, 2004.
- [16] “SISTEMA BI-RADS : CONDUTAS.”
- [17] “O DATASUS - DATASUS.” [Online]. Available: <http://datasus.saude.gov.br/datasus>. [Accessed: 16-Jun-2019].
- [18] O. B. U. Edição, “O novo BI-RADS ® Ultrassonográfico (Edição 2013) - O que há de,” no. Edição 2013, 2014.
- [19] G. Uemura, T. Schirmbeck, and K. M. Vieira, “Ultrassonografia mamária – Aspectos contemporâneos,” pp. 129–139, 2011.
- [20] H. Campos, O. Santos, W. Naves, and D. O. Amaral, “ULTRASSONOGRRAFIA,” pp. 1–98, 2012.
- [21] B. Zengin *et al.*, “Positive Predictive Values of the Sonographic Bi-Rads Final Assessment Categories for Breast Lesions,” *J. Breast Heal.*, vol. 9, no. 3, pp. 125–129, 2013.
- [22] “Ministério da Saúde Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva Coordenação Geral de Prevenção e Vigilância Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede AVALIAÇÃO DE INDICADORES DAS AÇÕES DE DETECÇÃO PRECOCE DOS CÂNCERES DO COLO ,” 2015.